

MASARYKOVA UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Ústav hudební vědy

Teorie interaktivních médií

David Šmehlík

**DESIGN UŽIVATELSKÝCH PROŽITKŮ A INTERAKCÍ:
Terminologie User Experience Designu a souvisejících oblastí**

Bakalářská diplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Švelch

Brno 2012

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

V Brně dne 2. ledna 2012

.....
David Šmehlík

Chtěl bych poděkovat Mgr. Jaroslavu Švelchovi za vedení práce a rodině za podporu během studia.

OBSAH

1. Úvod	5
2. Terminologie	7
2.1 User Experience Design	10
2.1.1 Redukce pojmu	14
2.1.2 Experience Design a uživatel, Service Design	17
2.2 Interaction Design	19
2.3 User Interface Design	23
2.4 Human-Computer Interaction	27
2.5 User-Centered Design	30
3. Závěr	33
4. Resumé	35
5. Summary	36
6. Seznam pramenů a literatury	37

1. ÚVOD

V průběhu sběru materiálu k prvnímu vážnému tématu bakalářské práce, v níž jsem si dal za úkol srovnat designové principy kognitivního psychologa Dona Normana s vybranými prvky určitého produktu Apple, jsem si povšimnul matoucího názvosloví obklopujícího univerzum našeho zájmu a nedbalého nakládání s termíny. Spolu s dalšími faktory tato skutečnost práci nasměrovala k průzkumu teorie, ale přitom tématu zůstala v jádru věrná. Ergo, od původně techničtějšího rázu se přeorientovala konkrétně na terminologii.

Stať bakalářské práce je rozdělena do pěti kapitol sledujících jednotlivě pět zvolených oblastí, jež, s výjimkou jednoho, trpí různou formou a úrovní dezinterpretace. V rámci bádání jsem si pod svůj mikroskop připravil následující vzorky, nechronologicky a v originálním znění: *user experience design*, *interaction design*, *user interface design*, *user-centered design* a onen výjimečný *human-computer interaction*. Záměrem je nekomplikovaně vyjasnit, co přesně se pod kterým termínem skrývá, tj. vyjasnit obsahy pojmů včetně různých přístupů k nim. Pomohou nám v tom mj. ilustrační příklady jejich nesprávného užití. Součástí též bude snaha o zformulování pravděpodobných příčin dezinterpretace pojmů, vzájemná komparace jednotlivých oblastí, plus skromné návrhy českých ekvivalentů, poněvadž ve většině jednoduše žádné neexistují. Celé práci je vlastní nezištné úsilí obohatit čtenáře o přínosné relevantní souvislosti mj. zasazením do širšího kontextu a občasné zamyšlení nad stavem věcí v praxi a vztahem k teorii.

Důvodem specifického výběru pěti příslušných oblastí je i nešťastný fakt, že právě těchto pět se vzájemně zaměňuje a různými způsoby plete dohromady. Dalším jejich společným rysem je sdílení elementárních aspektů — designu, interakce, starosti o uživatele a “experience”, s nímž se vypořádáme v textu. Taktéž v průběhu postupně narazíme a osvětlíme si další pojmy z rodiny jako *empathic design*, *non intentional design*, *service design* a další.

Prvním významným impulsem k bližšímu studiu tohoto prostředí bylo přečtení knížky zmíněného Donalda Normana *Design pro každý den* po jejím českém vydání na jaře minulého roku (2010). Od té doby se po spirálovité trajektorii přibližuji jádru věci. Jinými slovy, věnuji se tématu (s proměnlivou intenzitou) již delší dobu a výchozím pramenem práce byla zmíněná kniha.

Vysněným vedlejším cílem práce je vyprodukovat materiál, na němž by se dalo dále stavět, vycházet z něho, inspirovat k hlubšímu ponoření třeba do dílčí problematiky. Čili, přál bych si, aby se mým přínosem stalo vytvoření startovního můstku pro budoucí teoretiky i praktiky. Prostor k dalšímu výzkumu tu rozhodně je, a to obrovský. Akademické zázemí této oblasti (mimo HCI částečně) u nás v podstatě chybí. Potenciální odrazující vlastností mohla a může být přísná multi-disciplinarita oborů pohybujících se na pomezí metakategorií designu, IT, psychologie a celé škály subžánrů včetně interaktivních médií či neurovědy. A samozřejmě jejich čerstvost a relativně bouřlivá progresa. Taková charakteristika by ale naopak měla znamenat výzvu.

A z jakého důvodu bychom se vůbec měli zabývat dotyčnou oblastí? Protože její výstupy mají vliv na náš každodenní život.

2. TERMINOLOGIE

*“Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But, of course, if you dig deeper, it’s really how it works. To design something really well, you have to ‘get it.’ You have to really grok [understand] what it’s all about.”*¹

— Steve Jobs

Přesně v tomto smyslu termín “design” budeme používat v celé této práci. Je velmi důležité ho takto vnímat. Bude, mimo výjimky, užíván jako sloveso či substantivum označující proces, konkrétně jako praxe návrhu a výroby či tvorby, ne však běžně jako substantivum označující výsledek, tedy nikoliv “styl” či vizuální podoba věci. Přestože citace zrovna nepochází z akademických kruhů, dovolím si ji použít, jelikož její autor má právo, dle mého, k dotyčnému tématu co říct. V případě pojmenování jedné z vybraných oblastí, a sice *human-computer interaction*, se design nevyskytuje, vysvětlím ale v samostatné kapitole, proč neodlučitelně také patří k tématu.

Vedle designové praxe je jejich společným prvkem **interakce**, přičemž na jedné straně se stabilně nachází člověk, proto platí tvrzení vlivu na lidský život z úvodu. Na druhé straně pak stojí, v nejširším slova smyslu, svět, ne však přírodní, ale ten vytvořený, designovaný. Zejména, ne-li výhradně (viz závěr práce), to platí o user experience designu. Primárně se však budeme orientovat na interakci s novými technologiemi a službami jimi umožněnými. Tento fakt tak zrcadlí průměrnou skladbu “západního” života.

Mimochodem, co se vlastně myslí pod pojmem interakce? Na obecné rovině je jím vzájemné působení dvou a více činitelů mezi sebou, kde místo jednosměrné kauzality panuje reciproční zpětná vazba.²

Spojením dvou zmíněných primárních substancí se dostaneme k designu interakce. Avšak je na místě zamyslet se, co to přesně znamená: *“It is impossible to design interaction per se, even though the term unfortunately implies otherwise, but what interaction designers do is to create conditions for interaction.”*³ Že se zde mluví přímo o interaction designu, není směrodatné. Důležité sdělení z toho lze vyvodit a přemýšlet o něm v obecném měřítku. Mimo jiné též naznačuje, že průběh interakce zdaleka nemůže být plně v autorových rukou. Čím se ale může solidně pojistit, je vhodným zakomponováním “Constraints”, jednoho z designových principů Dona Normana (více o něm později). Ten nám radí chytře navrhovat tak, aby výsledný produkt (ať už je to cokoliv) implicitně zamezoval nechtěným interakcím a redukoval možnou uživatelskou chybu na minimum z podstaty svého designu. Příklad par excellence:

¹ BUXTON, Bill. *Sketching User Experiences*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2007. 448 s. ISBN 0-12-374037-1.

² viz Interakce. In: *ABZ slovník cizích slov* [online]. Radek Kučera & daughter. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: <http://slovník-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/interakce>; Interaction. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 30.09.2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Interaction>

³ LOWGREN, Jonas. Interaction Design. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). *Encyclopedia of Human-Computer Interaction* [online]. 2011 [cit. 2011-11-28]. Dostupné z: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/interaction_design.html

Tvary koncovek konektorů u herní konzole Nintendo Wii, člověk nemá šanci se splést, kam který kabel zapojit.⁴

Jak bylo zmíněno v úvodu, úkolem je zabývat se jednotlivě *user experience designem*, *interaction designem*, *user interface designem*, *human-computer interaction* a *user-centered designem*, srovnat je a zasadit na správné místo v pojmové hierarchii dle významu definice. Problém, na který jsme se touto prací zaměřili je zmatek v používání zmíněných termínů. Ač definované, jejich uživatelům (= profesionálům, akademikům) nic nezabránilo názvosloví používat podle svého. Možnou alternativou hierarchického rozdělení je chronologický úhel pohledu, který je minimálně zčásti též relevantní a proto ho také zmíníme.

Jedná se o mimochodem obory, jež v dnešní době tvarují životy takřka po celém světě. Až na výjimky také včetně afrického kontinentu, který bývá v podobných tvrzeních vynecháván. Příčina je jednoduchá, progresivní rozvoj mobilních technologií a zejména dostupnost mobilních přístrojů v těchto oblastech.

V rodině vybraných termínů docházelo a dochází k redukci významu, jeho posouvání i záměně. Je to dáno, soudě po prostudování vybraného milieu, mj. překotným vývojem v této oblasti, který navíc stále probíhá, a tím způsobenou konstantní nestálost v obsahu uplatňovaných pojmů. Teoretikovi se nabízí myšlenka, zda se do určitého problému ponořit, jen aby posléze zjistil, že pomíjivým názvoslovím, jež bylo ještě před dotáhnutím výzkumu opuštěno, byla jeho snaha něco, alespoň na čas, rozřešit částečně zdiskreditována. Problémem je taktéž pověstná propast mezi teorií a praxí, akademiky a profesionály. Rozhodně nejen u IT, designu a interaktivních médií, kam se řadí tato práce. Zde opatrně načrtne dvě zásadní příčiny:

1. Praxe se vyvíjí značně rychleji, než akademická obec stačí reagovat. To je prostý nehodnotící fakt. Má ale své následky. Onen rapidní rozvoj narušil po velmi dlouhou dobu fungující situaci. Narušení podobného druhu postihlo oblast medicíny, ačkoliv podstata dotyčného scénáře není cizí ani jiným oblastem, včetně té naší. V tomto případě se však vyvíjí teorie, resp. objem vědění, rychleji, než stačí reagovat jednotliví odborníci. V druhé instanci tedy ani není v akademických silách vstřebet veškerý materiál vztahující se k živému tématu v procesu raketového rozvoje. *“Another limitation he [Dr. Herbert Chase, profesor na Columbia University] points out is that physicians have been unable to keep up with the rapid growth of medical knowledge, which has been doubling every five to seven years. The ever-rising tide of biomedical literature is simply too much for the human brain to learn.”*⁵ což implikuje neudržitelnost současného stavu.

2. Akademický svět, mluvím primárně o svém a příbuzných oborech, není příliš snaživý v komunikaci

⁴ viz OLX. Pictures of Nintendo Wii. *Lahore.olx.com.pk* [online]. [cit. 2011-12-26]. Dostupné z:

<http://lahore.olx.com.pk/pictures/nintendo-wii-official-korean-version-with-warranty-iid-114001331>

⁵ SINGULARITY HUB. Paging Dr. Watson: AI Jeopardy! Soon To Be Physician's Assistant. *Singularityhub.com* [online]. [cit. 2011-11-27]. Dostupné z:

<http://singularityhub.com/2011/03/09/paging-dr-watson-ai-jeopardy-champion-could-become-physicians-assistant/>

svých nálezů, výsledků, zjištění veřejnosti, či alespoň profesionální sféře. Překážkou je mj. obsáhlý a složitý jazyk, případně až vědecký manýrismus. Popularizace funguje místy, ale má tendenci být povrchní. Ve snaze přizpůsobit se naprosto každému, zřetelně ztrácí na hodnotě. Možným argumentem proti je ve výsledku vlažný zájem o teoretické výstupy a nezájem veřejnosti, nicméně vyvracejícím příkladem budiž fenomén Citizen science – Občanská věda (viz bakalářská práce *Citizen science: Občanská věda v digitálních médiích* Terezy Čechové).

Za další důvod pojmového zmatení považujeme přístup zainteresovaných lidí z oboru v USA, kteří inklinují spíše k praxi než k teorii a pouhému idealizování. Jinými slovy s nadsázkou spíše se činí než slovíčkaři. Otázkou je, do jaké míry je tato praxe udržitelná. Na odpověď si pochopitelně raději netroufám, ale jistotou je aktuální chaos způsobený v profesní sféře. Pro ilustraci mi pomůže citace Nicka Fincka, která se originálně váže k user experience, ale jsem si jist, že ji lze aplikovat plošně. Mluví o variantách na vizitce. “*Who controls the User Experience? Usability Specialist, Information Designer, Information Architect, Web Designer, Interaction Designer, Content Specialist, Human Factors Expert, Identity Designer, Taxonomist, Interactive Marketer?*”⁶ Dodal bych ještě např. pozice Experience Designer nebo User Interface Designer. Samozřejmě, není to způsobeno pouhým nepřesným přiřazováním titulů, ale též nevyhnutelnou multidisciplinarností oborů. Nelpění na definicích má své výhody i nevýhody.

Přes nadměrnou potřebu používat anglické výrazy se i pokusíme přijít s českými ekvivalenty. Předesílám ale, že si jsem vědom, že význam takových návrhů může být diskutabilní. Termíny ze sféry IT, designu, interaktivních médií se obvykle nepřekládají a užívají se v originále, tzn. v anglickém jazyce, jelikož, alespoň v našem případě, většina definic pochází z USA.

⁶ User Experience Best Practices. In: *Slideshare* [online]. 2008 [cit. 2011-11-17]. Dostupné z: <http://www.slideshare.net/nickf/user-experience-best-practices?type=powerpoint>

2.1 USER EXPERIENCE DESIGN

Ve většině případů se pracuje spíše s definicemi user experience než user experience designu. Pravděpodobným důvodem bude potřeba mít nadefinovaný user experience před jeho designem. Jakmile se tak stane, význam user experience designu je nasnadě, “kdo by se pak snažil dál”. Potenciálně též proto, aby se nestalo to, co u příslušného hesla (user experience design) na Wikipedii: “[...] *creation of the architecture and interaction models that affect user experience of a device or system.*”⁷ Taktéž se ze studia tématu zdá, že každý, kdo veřejně vystupuje s tímto tématem, by chtěl mít svoji vlastní definici. Vybral jsem tedy tři plus jednu od zdrojů, jež by člověk v tomto případě neměl ignorovat. Ona “plus jedna” znamená odvázná, přímo (user) experience design.

ISO, Mezinárodní organizace pro normalizaci, definuje user experience jako: “*a person's perceptions and responses that result from the use or anticipated use of a product, system or service*”.⁸ Každé z nich jsem přiřadil pracovní přívlastek, tuto považuji za “technickou”. Komunita User Experience Network si nadefinovala user experience: “*as the quality of experience a person has when interacting with a specific design. This can range from a specific artifact, such as a cup, toy or website, up to larger, integrated experiences such as a museum or an airport.*”,⁹ pracovně “doslovná”. Obě verze jsou více či méně podané stejně. Říkají nám v podstatě to, že pointou user experience je dojem či pocit člověka z užití produktu, nějakého systému, služby nebo setrvání v environmentu. User experience design se pak zabývá návrhem vhodných podmínek pro interakci, a sice samozřejmě tak, aby onen prožitek, experience, působil na uživatele pozitivním způsobem.

Ačkoliv jsou základní esencí user experience designu nehmotné pocity, emoce uživatele, ruku v ruce s nimi samozřejmě souvisejí jejich zdroje. Původem švýcarský spisovatel, zaměřený na úlohu filozofie v běžném životě, Alain de Botton, má ke vztahu fyzického objektu a prožitku z něj podmanivý komentář: “*We are often told that we live in very materialistic times, that we're all greedy people. I don't think we are particularly materialistic. I think we live in a society which has simply pegged certain emotional rewards to the acquisition of material goods. It's not the material goods we want, it's the rewards we want.*”¹⁰ V duchu této teze je user experience povýšen na takřka všeprostopující úroveň. A lidská bytost v nadsázce naopak snížena na úroveň otroka svých emocí.

Třetí vybraná definice pochází od Jesseho Jamese Garretta, spoluzakladatele a prezidenta Adaptive Path – poradenské společnosti v oblasti experience designu a autora konceptu webového prohlížeče pro Mozilla Corporation, z něhož se později stal dobře známý Firefox. Hovoří o kratší formě termínu,

⁷ User experience design. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 14.11.2011 [cit. 2011-11-16]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design

⁸ ISO FDIS 9241-210:2009. *Ergonomics of human system interaction - Part 210: Human-centered design for interactive systems*. Switzerland: International Organization for Standardization, 2009.

⁹ USER EXPERIENCE NETWORK. About UXnet. *Uxnet.org* [online]. [cit. 2011-11-27]. Dostupné z: <http://www.uxnet.org/>

¹⁰ Alain de Botton: A kinder, gentler philosophy of success. In: *TED* [online]. 2009 [cit. 2011-12-03]. Dostupné z: http://www.ted.com/talks/lang/en/alain_de_botton_a_kinder_gentler_philosophy_of_success.html

významově shodném *experience designu* (více o něm níže): “*Experience design is: The design of anything, independent of medium or across media, with human experience as an explicit outcome, and human engagement as an explicit goal.*”,¹¹ pracovně “emotivní”. Na zmíněnou nazávislost na médiu klade důraz, ve své přednášce totiž kritizuje praxi na designových školách, kde se údajně příliš soustřeďují na médium, s nímž pracují (nazývá to “mediumismus”), místo aby uvažovali nad zadanou ideou bez jakýchkoliv hranic. Výborně to rezonuje s nesmrtelnou frází Marshalla McLuhana “*The medium is the message*”. “Angažovaností” člověka jako cíle má Garrett na mysli ponoření se do činnosti interagování s designovaným objektem, účelem je zaujetí uživatele. “Human engagement” velmi úzce souvisí s psychickým stavem “flow”, jenž pojmenoval proslulý profesor psychologie maďarského původu a notoricky komoleného jména Mihaly Csikszentmihalyi. Ten v zásadě spočívá ve stavu kompletní koncentrace a absorpce subjektu-člověka jím prováděnou aktivitou. Subjekt ztrácí pojem o čase, pocit hladu, jeho ego jde stranou.¹² Člověk je ve spojitosti s virtuálními prostředními v často skloňovaném stavu imerze.

Autorem poslední je kognitivní psycholog a inženýr Donald Norman, od prvního vydání jeho, mezi designéry kultovní, knížky *The Design of Everyday Things*, též guru a pionýr user experience a user-centered designu a záveň autor obou termínů. Pozn.: Jsem si vědom, jak to zní podezřele. Kniha vyšla i v roce 2010 v češtině pod názvem *Design pro každý den*. Mimochodem s prvně jmenovaným termínem přišel, zatímco pracoval ve společnosti Apple, která klade na user experience značný důraz (viz příkladná intuitivnost ovládání jejich výrobků), a sice právě jako User Experience Architect (působivý titul, dovolil bych si dodat).

Nejedná se doslova o definici, ale o to je, myslím, cennější. Minimálně díky intimnějšímu vhledu do věci. “*I invented the term because I thought human interface and usability were too narrow. I wanted to cover all aspects of the person’s experience with a system, including industrial design, graphics, the interface, the physical interaction, and the manual. Since then, the term has spread widely, so much so that it is starting to lose its meaning. [...] Today I include much more. Because user experience is really, the whole totality. [...] It’s the total experience that matters.*”,¹³ pracovně “kognitivní”, ze zřejmého důvodu, přestože z citace to jasné není. V Normanově případě autor nezapře kořeny user experience designu mj. v oblasti human-computer interaction. Naráží na dezinterpretaci termínů a pojmů, jež jsou jejich náplní, problém, na který se snažíme touto prací upozornit. Jako stále praktikující akademik a otec výrazů si všímá této eroze. Z poslední části je možné vyrozumět holistický záběr a komplexní přístup k řešení otázky uživatelova prožitku či zkušenosti. Náramně tak společně s A. de Bottonem a J. J. Garrettem zapadá do konceptu “Experience Society” sociologa Gerharda Schulzeho.¹⁴

¹¹ UX Week 2009, Jesse James Garrett, The State Of User Experience. In: *Vimeo* [online]. 2009 [cit. 2011-12-04]. Dostupné z: <http://vimeo.com/6952223>

¹² viz CSIKSZENTMIHALYI, M. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper and Row, 1990. ISBN 0-06-092043-2.

¹³ UX Week 2008, Don Norman, Peter Merholz Speaks with Don Norman. In: *Vimeo* [online]. 26.1.2009 [cit. 2011-11-17]. Dostupné z: <http://vimeo.com/2963837>

¹⁴ viz HASSENZAH, Marc. User Experience and Experience Design. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). *Encyclopedia of Human-Computer Interaction* [online]. 2011 [cit. 2011-12-06]. Dostupné z: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/user_experience_and_experience_design.html

Profesor na Folkwang univerzitě v Essenu a manažer výzkumu na univerzitě ve městě Vaasa ve Finsku Marc Hassenzahl taktéž řeší problém cizojazyčných ekvivalentů user experience. Stěžejní nesnází je ambivalence anglického výrazu “experience”. V jednotném čísle nelze rozlišit, zda se v českém překladu jedná o zkušenost či zážitek, prožitek. Takovou distinkci je možné učinit až u množného čísla, kdy v případě “zkušeností” je “experience” pomnožné, ale u slov “zážitky”, “prožitky” se přidává automatické “s”, čili “experiences”. Totožný problém se týká kupř. němčiny, rodného jazyka pana Hassenzahla, kde “experience” znamená jak “Erlebnis” = zážitek, tak “Erfahrung” = zkušenost.¹⁵ V originále je tím myšleno pravděpodobně obojí, dávalo by to přirozený smysl, bez hlubokého dumání. Výsledkem je tedy nemožnost přijít se stoprocentním ekvivalentem, alespoň co se týče dvou zmíněných jazyků. Náznaky se objevily již v předešlém odstavci. Pokud by se ale naskytla nutnost uplatnit český protějšek, byl bych, v případě user experience designu, s největší pravděpodobností pro “design uživatelského prožitku”. Avšak překážkou je ustálenost a tím daná srozumitelnost spojení “user experience” ve srovnání s neznámým novotvarem “uživatelský prožitek”. User experience je v oboru zažitým pojmem jak v anglicky mluvících zemích tak i u nás. V prvně zmíněných zemích navíc jazyková bariéra nebránila disperzi termínu user experience do širšího povědomí.

Celým encyklopedickým heslem M. Hassenzahla se nese poselství “dělejme produkty lidštější”. Demonstruje to mj. na příkladech *Wake-up Light* od Philipsu a přístroje *Buddha Machine*. První jmenovaný se snaží člověku zpříjemnit zážitek ze vstávání. Jedná se o stolní lampu se zabudovaným budíkem. Liší se tím, že zvolila, reps. její designéři, jinou, principiálně jednoduchou, strategii, jak na spáče. Snaží se simulovat jitro, východ slunce a lehký ptačí zpěv. Konkrétně půl hodiny před nastaveným alarmem se začne graduálně rozjasňovat a s maximálním jasnem v čase vstávání začnou jemně cvrlikat elektroničtí ptáčci. Přestože textová deskripce může znít lacině, představte si, jak probíhá vaše každodenní probouzení s bzučákem. Neplatí samozřejmě plošně, ale průměrně. Zvláště, když si uvědomíme fakt vlivu (někdy ve větší, někdy v menší míře) startu dne na kvalitu celku. A co pak teprve efekt dlouhodobé frustrace pramenící z nepříjemných rán.

Vraťme se ale k Donu Normanovi. User experience design řeší problémy, jež si často ani neuvědomujeme, že máme. Normana přivedly k přemýšlení o user experience designu a designu obecně dveře, a sice manipulace s nimi. Ve výše zmíněné knize¹⁶ s nadsázkou vypráví, jak do nich nezřídka narážel a naráží, špatně tlačil, sunul nebo tahal. Zkrátka byl frustrovaný z nejednoznačnosti způsobu jejich správného použití, což bylo zapříčiněno jejich špatným, neintuitivním designem. Jako kognitivní psycholog jezdil po světě na konference a měl tak šanci vyzkoušet skutečně plno druhů dveří, čili sběr materiálu a důkazů nepodcenil. Všimnul si také, že zdaleka není sám ve svém zápolení. Navíc si potom představme, když se podobná situace vyskytne v případě požáru u dveří na požárním schodišti.

Další, s tím související, určující zkušeností bylo vyšetřování příčin havárie v jaderné elektrárně Three Mile Island v Pensylvánii v roce 1979. Normanovým pověřením bylo zjistit, do jaké míry byl na vině lidský

¹⁵ Ibid.

¹⁶ viz NORMAN, Donald A. *Design pro každý den*. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010. 271 s. ISBN 9788073633141.

faktor. Výstupem byla zpráva kritizující přespříliš komplikovaný systém ovládacích prvků, jehož návrh dostatečně nereflektoval eventualitu krizového stavu a tomu odpovídající lidské chování, nevyhnutelný stres. Jinými slovy a zjednodušeně, v ovládacím centru chyběl “panic button”, obdoba klávesy escape na počítačové klávesnici. Zádrhelem tedy byla složitost uživatelského rozhraní v řídicí místnosti, ve kterém bylo těžké se ve stresové chvíli pohotově zorientovat za jiných podmínek.

Jakým způsobem takovým obtížím předejít, je, podle Normana, snažit se držet (masivně citovaných) designových principů, jež nastolil v *The Design of Everyday Things*.

2.1.1 REDUKCE POJMU

Po představení definic si dovolím kritizovat špatné nakládání s termíny, jež popisují. Taková praxe zrovna nepřispívá k rozvoji oboru, nýbrž spíše k nedorozumění. Jak v českém prostředí, tak ve světě je user experience design hojně redukován na interaction design, případně dokonce až na web design či software design. Nejhorší verzí redukce je pak na user interface design, který je v tu chvíli sám o sobě chybně užíván, viz samostatná kapitola. Na začátek jemnějším příkladem za všechny budiž název jedné z přednášek na konferenci MIX z roku 2010 určené designérům a vývojářům, která byla pojmenována Total Experience Design¹⁷, přestože pojednávala o user experience designu, jak je definován. Důvodem je hluboká zakořeněnost nepřesného užívání, autoři prezentace pak měli chybný pocit, že téma, o němž hovoří, musejí postihnout v celé šíři, že označení user experience design na to pravděpodobně nestačí.

Z českých zástupců bych pro ilustraci jmenoval kupř. webové stránky na doméně uxd.cz (zkratka pro user experience design), jež v popisu hlásají: *“Vítejte na webu věnovanému User Experience Designu, tedy **designu zaměřeného především na uživatele**. V anglické literatuře se můžeme setkat s pojmy user interaction design či zkratkami UX, UE. Na UXD.cz se budeme pravidelně setkávat s tematikou: návrh uživatelského rozhraní, použitelnost, uživatelské testování, interakce člověka a počítače (HCI), literatura o uživatelských rozhraních, prototypování, novinky a odkazy na zajímavé zdroje“*,¹⁸ tučné zvýraznění ponecháno. V první řadě, snad malicherné, designem zaměřeným na uživatele je user-centered design a jedná se pouze o jednu z několika použitelných metod v interaction a user experience designu (viz Saffer). Termín “user interaction design” z “anglické” literatury zní jako nepasující kombinace stvořená spojením user experience a interaction designu. Ale pravda, nebylo ho nepoužito, ale prakticky se s ním člověk neseťká. Každý by zkrátka rád ten svůj. V tomto prostoru ho ale, po zvážení, není třeba. Nedodává našemu diskurzu žádnou přidanou hodnotu.

Co je ale zásadní nesrovnalostí, je tematický záběr, resp. jeho omezenost. Kam se poděly pilíře jako ergonomie, psychologie či produktový/průmyslový design? Po proskenování článků vyjde najevo fakt, že jejich podstatná část se věnuje softwarovým nástrojům *Balsamiq Mockups* a *Axure RP*, jež slouží pro návrh a prototypování webových a desktopových aplikací. Není možné narazit na jinou než tematiku softwarovou.

Příhodné doplnění z internetových stránek userexperience.cz: *“[...] hlavně v UK je teď předraženým UX designérem každý, kdo umí Axure, a chybí znalosti základů.”*¹⁹ ale i přesto, ačkoliv autor tvrdí na titulní straně *“Dělám UX Design”*, nemůže zapřít, že user experience design je nad rámec pole jeho působnosti. Autor webu je zaměstnancem společnosti *Kerio*, známé svým firewalllem (bezpečnostní software), čili opět, jeho zájmem je pouze web, počítačové programy.

¹⁷ viz Total Experience Design. In: *Channel 9* [online]. 2010. Dostupné z: <http://channel9.msdn.com/events/MIX/MIX10/DS05>

¹⁸ USER EXPERIENCE DESIGN. UXD.CZ žije!. *Uxd.cz* [online]. [cit. 2011-12-04]. Dostupné z: <http://uxd.cz/?p=1>

¹⁹ AHOJ, JSEM PETR. DĚLÁM UX DESIGN. Postřehy z EuroIA. *Userexperience.cz* [online]. [cit. 2011-12-04]. Dostupné z: <http://userexperience.cz/post/10650577792/postrehy-z-euroia>

Česká mutace Googlu přisuzuje při vyhledávání hesla “user experience design” vysoký PageRank i blogu Adaptive Mind, jehož majitelem je “Lukáš Zaplatílek – User Experience Designer ve společnosti Et netera.”,²⁰ která je známou a úspěšnou agenturou zabývající se profesionální tvorbou webových stránek. Třebaže autor blogu, soudě dle jeho série článků “Sedm smrtelných hříchů UX designéra” chápe user experience design v celé jeho šíři, to, co je jeho zájmem a pracovní náplní je, jak bych to já označil, pouhý web experience design, nic více.

Upozornuji, že netvrdím, jak se může zdát, že vést takové weby nemá smysl, že je na nich vše špatně, nikoliv. Avšak je třeba nazývat věci pravými jmény, ne frivolním způsobem jako celé moře ilustrované pár nešťastnými příklady. Jedním z mála osob, která v České republice zachází s termínem user experience (design) správným způsobem, tj. dle definice či definic, je Martin Kopta, jenž o tomto tématu měl na podzim 2011 přednášku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v rámci Bloku expertů.²¹ Aktuálně pracuje jako user-experience a marketingový analytik na volné noze.

Celou aktuální pasáží se tedy nese nešťastná tendence pojem user experience design markantně redukovat na designové i IT subžánry. Příčinou je podléhání aktuálním trendům, speciálně v dynamickém informačním světě. Konkrétně ve smyslu bezhlavého přijímání tzv. “buzzwords”. Do češtiny se výraz nepřekládá a používá se tak, jak je, ale přibližně znamená módní obrat, většinou v odbornějším žargonu. Mohli jsme se již setkat se zástupci jako je *Web 2.0*, *Cloud-computing*, *Mashup* aj. Fenomén buzzwords se samozřejmě netýká pouze sféry IT, ale projevuje se u ní nejzřetelněji. User experience a user experience design byly také takovými módními obraty, krátce poté, co se uchytily. Prizmatem marketingu jde o senzační věc, marketingová oddělení buzzwords milují. Mají tak možnost bez námahy oživit stávající či starší produkty, aniž by se v podstatě cokoli měnilo. Jen přilepí aktuálně zmedializovaný obrat bez bližšího zkoumání jeho podstaty. Bohužel tak ale přitěžují vskutku inovujícím firmám.

Zde vidím původ nesprávného nakládání a omezeného obrazu user experience designu. Vyplývá z toho nedostatek odstupů, nedostatek respektu a pozornosti k obsahu významů slov, jež používáme; jak o tom mluvil již před více než třemi staletími John Locke ve třetí knize své *Eseje o lidském rozumu*.²² Příkladů je nesčetně, (vybral jsem pouze pár, kritizování není mojí doménou), stačí se do toho na chvíli ponořit. Na vině je též dnes běžný chronický “novelty seeking” výraz pro vyhledávání nových podnětů a informací²³ nutně způsobující, pokud probíhá konstantně, povrchnost vstřebaných informací. Za normálních okolností jde pochopitelně o zdravou přednost zamezující mentálnímu zakrnění. Onen novelty seeking je zapříčiněn logikou fungování lidského mozku, jenž nás za vyhledávání nových a nových podnětů

²⁰ ADAPTIVE MIND. O tomto blogu. *Adaptivemind.wordpress.com* [online]. [cit. 2011-12-04]. Dostupné z: <http://adaptivemind.wordpress.com/about/>

²¹ viz INHD. Uživatelský výzkum a testování pro web a aplikace. *InHD.cz* [online]. Dostupné z: <http://inhd.cz/videos/185-uzivatelsky-vyzkum-a-testovani-pro-web-a-aplikace>

²² viz LOCKE, John. *Esej o lidském rozumu*. Praha: Svoboda, 1984. 408 s.

²³ Novelty seeking. In: *ABZ slovník cizích slov* [online]. Radek Kučera & daughter. [cit. 2011-12-19]. Dostupné z: http://slovník-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=novelty+seeking

odměňuje dávkou hormonů.²⁴ V internetovém prostředí je bohužel nadměru jednoduché (a příjemné) tomu podlehnout.

²⁴ viz SINGULARITY HUB. How Social Media Is Ruining Your Mind. *Singularityhub.com* [online]. Dostupné z: <http://singularityhub.com/2011/12/13/how-social-media-is-ruining-your-mind/>

2.1.2 EXPERIENCE DESIGN A UŽIVATEL, SERVICE DESIGN

Se začátkem předešlého odstavce souzní další citát Dona Normana: *“I think the words that we use make a real difference. It really changes the way we think about it. For example one of the horrible words we use is “users”. I am on a crusade to get rid of the word “users”. I would prefer to call them “people”.*”²⁵ Ačkoliv situace s českým označením uživatel není tak závažná, od označení user se místy ustupuje. Výrazy “user”, “customer”, “consumer”, resp. uživatel, zákazník, konzument, implikují redukci člověka používajícího výsledný produkt na pouhý komerční objekt. Obsahují náznak distinkce my (produkce) versus oni (konzumace). Zmíněné hranice pozbývají však smyslu v případě, kdy sami designěři se stávají uživateli, královským vzorem jsou produkty Apple.

Na Wikipedii je user experience design považován za podmnožinu oblasti experience designu.²⁶ Dále se ale u hesla experience design dovídáme, že svědomití experience designěři vnímají rozdíl mezi těmito dvěma jako pouze sémantický, stejně tak Norman a Hassenzahl. Migrace k termínu experience design dává rozum, jelikož user experience designěři a konzultantské firmy z oboru dostávají stále rostoucí počet zakázek z mimopočítačového prostředí a eliminací slova “user” se v souladu s tím profilují. Pro jistotu se tak zbavují kotvy, jež historicky asociovala se slušnou pravděpodobností spojitost s informačními technologiemi, jež je možným pozůstatkem “user interface”.

Problém ale ovšemže není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Jak vhodně nahradit “uživatele” jednoduchým a jednoslovným ekvivalentem? V mnoha případech označení “člověk”, jak navrhuje Norman, nestačí. Musel by být doplněn na “člověk užívající”, čímž se ale vytrácí efektivita zažitého termínu “uživatel”. “[...], *I have had to use the unfortunate, yet standard, term user to designate the human beings who use (or will use) the products and services discussed in this book. I am no fan of this term. [...] But I could not find a better term that wasn't incredibly clunky, so user the term remained.*”²⁷ Co je důležité: Pokud se zaobíráme user experience, bez dodatku design, slovo “user” je v tomto kontextu esenciální, jelikož se jedná o určitý zavedený pojem s familiérním obsahem. Použití samotného “experience” by nebylo dostačující, poněvadž je příliš obecné a nemusí se k dotčenému tématu user experience pravděpodobně vztahovat. Mohli by experience designěři fungovat bez obratu “user experience”? Jistě, například nahrazením za “customer experience”, případně “homo sapiens sapiens experience”. Ale bez legrace, vycházejí z Normanové náhrady “people”, mezi možnými kandidáty by mohli být “people experience”, “person experience”, “human experience”, působí ale vcelku vágně vzhledem k jejich míněnému použití. Na druhou stranu, nikde není psáno, že se jeden z nich nemůže uchytit. Cíl je to bezesporu chvályhodný, ale nejsem si zkrátka jist cestou k němu.

²⁵ UX Week 2008, Don Norman, Peter Merholz Speaks with Don Norman. Op. cit.

²⁶ viz User experience design. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 23.11.2011 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design

²⁷ SAFFER, Dan. *Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices*. Berkeley: Peachpit Press, 2006. 256 s. ISBN 0-321-43206-1.

Do jaké míry je v češtině použitelný termín “design prožitku”? Zůstal by relevantní svému poli působnosti? Lehce sugestivní řečnická otázka naznačuje určitou skepsi. Takové pojmenování totiž mírně asociuje Orwellovo 1984²⁸ ve smyslu kontroly, ovládanosti a ovladatelnosti našich životů. Hraje na citlivou strunu iluze totální vlády nad svým životem. Člověk z pojmenování může cítit implikaci externí “nadesignovanosti” našich zážitků. Naše prožitky ale jsou designované, alespoň podmínky k nim (viz citace výše, v úvodu k terminologii), minimálně podvědomě, ne úmyslně. S tvrzením, že jsou doslova “designované”, chci ale být opatrný. Protože do jaké míry musí být design intencionální?

Odpověď může překvapit. Zdá se totiž, že nemusí, alespoň v určitém slova smyslu. Příkladem je přímo koncept *non intentional design* (NID)²⁹ designové teoretičky a profesorky genderu a designu na kolínské International School of Design Uty Brandes (v prvním pádě Uta) a kolegy Dr. Michaela Erlhoffa profesora a děkana zmíněné KISD. NID se zabývá kulturně univerzálním fenoménem kreativního využívání předmětů běžné potřeby. Velmi blízko non intentional designu je, u nás “etablovaný”, fenomén kutilství, kterému je ale vlastní vyšší míra plánování a záměru. Tím ale kontribuce pana Erlhoffa nekončí. V roce 1991 na KISD přišel na svět s pojmem *service design*, designem služeb. Dalo by se tvrdit, že tím zavedl nový obor. Přestože v praxi existovaly podobné aktivity roztroušeně, především v oblasti managementu a marketingu, Erlhoff je sjednotil pod jednu definovanou střechu a zkombinoval, jako správný profesor designu, s metodologií designu, designovým přemýšlením obecně (termín “design thinking”). Dovolil tak oboru se řádně vyprofilovat a položil poctivé akademické základy. Dění odpovídá trendu postupného přesunu soustředění ekonomik vyspělých států do tercierního sektoru služeb (viz Hassenzahl, přesun od materiálního k zážitkovému). Hierarchicky by se design služeb z logiky věci klasifikoval jako podmnožina user experience designu. To je dáno rozsahem záběru disciplíny, ale jinak si žije víceméně vlastním rozvíjejícím se životem.

Tematika zachování a eliminace označení “user”, “uživatel” se více (IXD) či méně (UID) vztahuje k celé písemné práci. A nad její rámec samozřejmě.

Poslední citací v této kapitole si připravíme půdu pro následující téma. “Another term that has gained popularity is user experience (UX). There are many who advocate for the use of this term as an umbrella under which many different design and usability disciplines collaborate to create products, systems, and services. This is a laudable goal with great appeal, but it does not in itself directly address the core concern of interaction design as discussed in this volume: how specifically to design the behavior of complex interactive systems.”³⁰ Tyto dvě oblasti se v rozsáhlé míře překrývají, a sice v aréně digitální (alespoň převážně, viz následující kapitola). Ale její autor, nedává user experience designu dostatečný kredit. Podezírám ho z předpojatosti, profesí je totiž interakční designer.

²⁸ viz ORWELL, George; ŠIMEČKOVÁ, Eva; HORÁČKOVÁ, Eva. 1984. 1. vyd. Praha: Levné knihy KMa, 2000. 328 s. ISBN 8073090023.

²⁹ viz CITEULIKE. Non Intentional Design (NID). *CiteULike.org* [online]. Dostupné z: <http://www.citeulike.org/group/7111/article/3399643>

³⁰ COOPER, A.; REINMANN, R.; CRONIN, D. *About Face 3: The Essentials of Interaction Design*. Indianapolis: Wiley Publishing, 2007. 651 s. ISBN 978-0-470-08411-3.

2.2 INTERACTION DESIGN

V průběhu výzkumu interaction design univerza jsem identifikoval jeden zásadní rozkol. Primárně je interaction design vnímán jako digitální ekvivalent user experience designu: “[...] *interaction design—the practice of designing interactive digital products, environments, systems, and services. [...] However, first and foremost, interaction design focuses on something that traditional design disciplines do not often explore: the design of behavior.*”³¹ Kromě Alana Coopera (mimořádně otec programovacího jazyka Visual Basic) interaction designu přisuzuje bytostnou digitalitu i Jonas Löwgren, výzkumník a profesor interaction designu na univerzitě v Malmö ve Švédsku. Ten rozlišuje dvě postupně konvergující interpretace interaction designu, a sice interaction design jako designovou disciplínu a interaction design jako extenzi human-computer interaction. Obě interpretace mají silné kořeny v oborech zainteresovaných ve výhradně digitálním.³²

Ale v jednoduchosti, či jednotě, očividně síla není, čili o tak průzračnou záležitost se opět nejedná.

Krátká poznámka k citovanému designu chování. Člověka nutí takové slovní spojení přemýšlet, zda se opět nejedná o příliš silné tvrzení, viz výše “design prožitku”. Na druhou stranu, o konceptu programování společnosti jsme slyšeli již u Marshalla McLuhana.

Nejhorší na celé věci je fakt, že v tom nemá stoprocentně jasno dokonce jeden z autorů termínu samého, Bill Moggridge, výraznější část dvojice tvořená s Billem Verplankem, kteří s názvem interaction design přišli v druhé polovině osmdesátých let dvacátého století, když jako průmysloví designéři společně pracovali na vývoji jednoho z prvních notebooků — *GRiD Compass*. Konceptuálně ale samozřejmě stavěli na modelu *Dynabook* ze zlatých šedesátých v Xerox Palo Alto Research Center, kde Verplank pracoval. Trvalo to ale dalších deset let, než byl termín znovuobjeven, vešel v obecnou známost a začal se běžně používat.³³ Bill Moggridge je spoluzakladatelem *IDEO*, špičkové mezinárodní poradenské společnosti v oblasti designu a inovace, a současným či bývalým vyučujícím na významných institucích jako Royal College of Art (v Londýně) a London Business School, Stanfordské univerzitě v Kalifornii nebo Copenhagen Institute of Interaction Design (Kodaň). Z jakého důvodu špičkové? Mezi jejich zákazníky se zařadili mimo celé řady jiných: U nás známé brandy Ford, Samsung, Levi's, Nokia, Pepsi, ..., zkrátka pointa je zřejmá.

Ze začátku své, v oboru velmi dobře známé, knihy *Designing Interactions* popisuje svoji motivaci a genezi pojmu: “*I felt that there was an opportunity to create a new design discipline, [...] the equivalent of industrial design but in software [...]. I gave my first conference presentation on the subject in 1984, and at that time I described it as “Soft-face,” thinking of a combination between*

³¹ Ibid. s. 30.

³² viz LOWGREN, Jonas. Interaction Design. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). *Encyclopedia of Human-Computer Interaction* [online]. 2011. Dostupné z: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/interaction_design.html

³³ COOPER, A.; REINMANN, R.; CRONIN, D. Op. cit. s. 31.

*software and user-interface design.*³⁴ Přestože se interaction design za 27 let od té doby značně rozvinul a posunul dále, někteří termín bohužel používají nepřesně v původním smyslu *Soft-face*, příp. ještě užším. A stejně tak se to týká i user experience designu (viz výše). Později se dostává ke stručné definici, “*A narrow definition of interaction design is: “The design of the subjective and qualitative aspects of everything that is both digital and interactive.” [...] This is the version of interaction design that I practice [...]*”,³⁵ jež nijak zvlášť nepřekvapuje. Ona širší verze definice pod hlavičku interaction designu shlukuje jednoduše design všeho, co je interaktivní a digitální zároveň. Při pročitání jsem se ale pozastavil nad kontrastujícím výrokem “*The VCR is a good example of this, as the basic function of playing a tape is an excellent piece of interaction design.*”,³⁶ přičemž VCR je analogový kazetový videorekordér. Já nejsem nutně proti, ale vzhledem k důrazu na roli digitality v definici, myšlenkový tok knihy nedává úplně logiku.

Dan Saffer, autor vlivné knížky *Designing for interaction*, ale zachází dále (ve více směrech): “*There’s tendency to think that interaction design began around the time that Bill Moggridge named it, but that’s not really true. Interaction design probably began, although obviously not as a formalized discipline, in prerecorded history, when Native Americans and other tribal peoples used smoke signals to communicate over long distances, [...] Similarly, other mass communication technologies, from the telephone to radio to television, required engineers to design systems of use and interfaces for the new technologies. [...] All of these components required interaction design, although it certainly wasn’t called that at the time.*”³⁷ Sděluje nám tím, že činnost, jež nyní nazýváme interaction designem, byla praktikována již takřka odnepaměti, a sice skrz návrhování rozhraní zprostředkovávající interakci s komunikačním médiem. Byl postupně uplatňován jak přicházely nové technologie tohoto druhu (tzn. automobil např. nikoliv). Blíží se tak logice významu označení interaction design, jenž ani náznakem neimplikuje digitální podstatu, nepřiblíží se však úplně (viz níže). Jeho aktuálním pokusem o definici tedy je: “[...], *interaction design as a discipline is tricky to define. In part, this is the result of its interdisciplinary roots: in industrial design, human factors, and human-computer interaction. It’s also because a lot of interaction design is invisible, functioning behind the scenes. [...] interaction design is about behavior, and behavior is much harder to observe and understand than appearance. [...] Interaction design is the art of facilitating interactions between humans through products and services.*”,³⁸ v němž se s Cooperem přesně shoduje v identifikaci chování jako leitmotivu interaction designu, ale naopak rozchází v otázce digitality, pochopitelně, vzhledem k jeho archeologickému chápání věci.

Navazuje na něj ve stejném humánním duchu, že úlohou interaction designerů je design produktů a služeb, jež konec konců slouží jako extenze pro komunikaci, interakci mezi lidmi (jasnozřivý McLuhan). Když odhlédneme od doslovné definice a ponoříme se do jejího obecnějšího sdělení, nabízí se

³⁴ MOGGRIDGE, Bill. *Designing Interactions*. Cambridge: MIT Press, 2007. 766 s. ISBN 0262134748.

³⁵ Ibid. s. 660.

³⁶ Ibid. s. 248.

³⁷ SAFFER, Dan. Op. cit.

³⁸ SAFFER, Dan. Op. cit.

otázka, jak se pak principiálně liší user experience design od interaction designu podle Dana Saffera? Jsou jim oběma vlastní atributy jako shodné kořeny, přísná multidisciplinarita, ideálně intuitivní proces interakce, neomezenost na digitalitu. Pomůžu si nyní návratem ke zmíněnému “nepřiblíží se však úplně” poznámce. Charakter označení “interaction design” nám nemůže zakázat představu, že se toto designové odvětví zabývá kupř., zdánlivě banálním, interagováním člověka s dveřmi, což je, jak již bylo řečeno, oblíbené téma Dona Normana. Z jakého důvodu? Protože interaction design je designem interakce a člověk na Zemi potřebuje v životě interagovat s dveřmi. A přesto se tím interaction design nezabývá. V čem tedy spočívá kýžená diference? Pravděpodobným kandidátem je druhý tahoun interaction designu – **interaktivita**, zmiňovaná všemi zúčastněnými. Ilustrační příklad: User experience designer by v hudebním klubu přemýšlel i nad akustikou a ozvučením v sále, zato interaction designer by byl spíše zaměřen pouze na ovládací prvky mixážního pultu.

Z tohoto důvodu by dávalo větší smysl zavést výstižnější termín “interactive design”, ale nebuďme naivní. Takovým zákrokem by ale tak či tak nezmizel problém s rozparem digitální/nedigitální. Jeho řešení by mělo být na prvním místě. Otázkou je, do jaké míry v dnešní praxi jsou či nejsou projekty a zakázky v oblasti interaction designu nedigitální. Protože dokonce i proklamované služby jsou umožněné, podmíněné či podpořené, alespoň v určitém jejich aspektu, užíváním digitální technologie, nemluvě o internetových službách, viz koncept *SaaS = Software as a Service*. Za tohoto předpokladu by se možnou alternativou mohl stát “digital interaction design”, příp. “digital interactive design”. V této situaci by ale naopak byl schůdnějším první jmenovaný, a sice protože v druhém by se za sebou nevhodně vyskytly dvě adjektiva. Důležité je zbavit se nejasného a zavádějícího “interaction design”, po přidání přívlastku “digital” problém odpadá, jelikož termín zespecifikuje. V případě “interactive design” ho taktéž upřesňuje. Obě varianty by na první pohled pomohly srozumitelnosti a identifikovatelnosti pojmu, jenž se pod termínem skrývá, čili lepšímu vymezení. Nenaznačuji tím ale, že obě znamenají totéž. Ze znalosti věci si pro tuto disciplínu dovoluji preferovat název “digital interaction design”, alespoň soudě dle současného stavu a zároveň s respektem k jeho vývoji.

Dalším argumentem pro přizpůsobení názvu nebo dokonce rozdělení či rozvětvení oboru by mohla být myšlenka Mattiase Arvola, lektora interakčního designu a ředitele programu kognitivní vědy na univerzitě ve švédském Linköpingu, vyjádřená v autorizovaném komentáři k encyklopedickému vstupu Löwgrena.³⁹ A sice výtku, že autor přehlíží třetí úhel pohledu, **mediální**. Píše, že lidé přicházející od divadla, filmu, televize, literatury, hypermédií, multimédií přistupují k interaction designu z mediální perspektivy a smýšlejí o něm kupř. v intencích narativu. Dle jeho zkušenosti se pak považují za designéry interaktivních médií a užívají označení “interactive design”.

Když se podíváme na potenciální české ekvivalenty, dává naznačený postoj k názvoslovní logiku. Za předpokladu, že aplikujeme přirozený překlad “interakční design” pro interaction design, dvě adjektiva za

³⁹ viz LOWGREN, Jonas. Interaction Design. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). *Encyclopedia of Human-Computer Interaction* [online]. 2011. Dostupné z: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/interaction_design.html

sebou působí celkem vzato strojeně. Posuďte sami, v první řadě “digitální interakční design” a v druhé “digitální interaktivní design”. Zbývají nám pak logicky “interaktivní design” a lépe znějící digitální verze. Mým návrhem je, s designem uživatelského prožitku kohezivní, “design digitální interakce”.

Zkrátka modifikace označení “interaction design” by čistotě ovzduší v názvosloví, fungujícím v prostoru, jenž zkoumáme, všem stranám jednoznačně prospěla. Jedná se však o zavedený a užívaný pojem, čili otázkou je, zda by náhlé změny nakonec nepřinesly do věci ještě větší chaos. Progresivním rozmachem způsobené nafukování disciplíny ale není trvale udržitelné. Dříve či později musí dojít ke změně statutu quo, jinak termín “interaction design” pozbyde eventuálně smyslu. Východiskem může být nepravěpodobná změna označení celého oboru, jeho rozdělení na dílčí emancipované oblasti nebo rozvětvení s následkem exportu dceřiných podoborů.

2.3 USER INTERFACE DESIGN

Interface znamená rozhraní. Co znamená rozhraní? Dle LINGEA Lexiconu 5, jenž je možno považovat za důvěryhodný slovník, je jím “styčná plocha mezi dvěma prostředími”.⁴⁰ Jakými dvěma prostředími v našem případě? Necháme si to záměrně na později. Nicméně hned zkraje si díky tomu můžeme vyjasnit český ekvivalent termínu. Přirozeně jím bude “design uživatelského rozhraní”, opět věrný tradici dvou předešlých. Uživatelské rozhraní je v českém oborovém prostředí vcelku běžným pojmem, čili nezbývalo příliš prostoru pro fantazii.

Pro demonstraci svého argumentu jsem si vybral dvě významné a na sobě nezávislé deskripce pojmu. Významné z toho důvodu, že Google Scholar indikuje vysoký počet citací děl, v nichž jsou obsaženy. V případě zde již citované knížky Alana Coopera se tím konkrétně myslí přes 800.⁴¹ U *Designing Interfaces* autorky Jenifer Tidwell pak přes 500.⁴² Pointou je tedy skutečnost, že obě knihy měly a mají nesporně značný vliv.

J. Tidwell: “[...], *interface designers worked with a woefully small toolbox. We had a handful of simple controls: text, buttons, menus, tiny icons, and modal dialogs. [...] We designed for small screens, few colors, slow CPUs, and slow networks [...]*”⁴³

A. Cooper: “*We still use it [user interface design] occasionally in this book, specifically to connote the arrangement of widgets on the screen. However, what is discussed in this book is a discipline broader than the design of user interfaces.*”⁴⁴ Jeho přístup je dán tím, že třetí vydání je nazváno “About Face 3: The Essentials of Interaction Design” ve srovnání s první edicí “About Face: The Essentials of User Interface Design”. Vybraným textem komentuje přesun k jinému termínu. Změna je mj. projevem marketingového uvažování, když interaction design nabýval na oblibě a zmedializovanosti.

Každopádně, dobře, že se tak stalo, jelikož oba z autorů **evidentně** užívali označení user interface, přestože měli na mysli pouhý graphical user interface – GUI (grafické uživatelské rozhraní) – “*An interface that is used to issue commands to a computer by means of a device such as a mouse that manipulates and activates onscreen images.*”⁴⁵

Opět zde dochází k oné proklaté redukci významu. Přitom uživatelské rozhraní je o tolik bohatší téma. Příslušná dekadence však nepadá celá na jejich bedra, stejně jako v jiných oblastech dochází k postupnému posunu významů. Oblast user interface designu spadá pod *human-machine interaction*,

⁴⁰ Interface. In: *Elektronický slovník LINGEA Lexicon 5* [software]. LINGEA, 2008.

⁴¹ viz About Face 3. In: *Google Scholar* [online]. Mountain view: Google Inc. Dostupné z: http://scholar.google.cz/scholar?hl=cs&q=about+face+3&btnG=Hledat&as_ylo=&as_vis=0

⁴² viz Designing Interfaces. In: *Google Scholar* [online]. Mountain view: Google Inc. Dostupné z: http://scholar.google.cz/scholar?hl=cs&q=designing+interfaces&btnG=Hledat&as_ylo=&as_vis=0

⁴³ TIDWELL, Jenifer. *Designing Interfaces*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2005. 352 s. ISBN 978-0-59-600803-1.

⁴⁴ COOPER, A.; REINMANN, R.; CRONIN, D. Op. cit.

⁴⁵ GUI. Dictionary.com. *The American Heritage® Science Dictionary* [online]. Houghton Mifflin Company. [cit. 2011-14-12]. Dostupné z: <http://dictionary.reference.com/browse/gui>

ale od penetrace mainstreamu osobními počítači a následným úpadkem pozornosti vztahující se ke strojírenství, nabírá termín user interface odstíny graphical user interface.⁴⁶ Docházet by k tomu ale nemělo. Proč? Protože přívlastek “grafický” implikuje existenci i jiných uživatelských rozhraní. Vybranými zástupci budiž *natural user interface* (NUI) a podskupina *touch* či *tangible user interface* (TUI, plete se taktéž s *text user interface*), jimiž jsem se zblízka zabýval ve své ročníkové práci (Interaktivní médium par excellence: Multi-dotekový panel — Konstrukce a teoretické pozadí). Zaměřením NUI je bádání po modelech interakce, jež jsou člověku přirozené, kupř. prostřednictvím hlasu, gest, doteku. Z toho důvodu UI nemůže být zredukováno na GUI.

Je načase ozřejmit, co všechno se pod designem uživatelského rozhraní skrývá. Po zvážení jsem nakonec přece vybral definici z Wikipedie, protože je v případě dotyčného hesla solidní. “*User interface design* [...] is the design of computers, appliances, machines, mobile communication devices, software applications, and websites with the focus on the user's experience and interaction. [...] *Interface design is involved in a wide range of projects from computer systems, to cars, to commercial planes* [...]”⁴⁷ Z toho vyplývá, že dvěma prostředími nezmiňnými v úvodu jsou člověk-uživatel a stroj (přístroj, nástroj), ať už fyzický nebo virtuální. Lze taktéž vyčíst příslušnost, společně s předešlými tématy, k jedné rodině. Čili zdaleka se nejedná o design pouhých widgetů, ikon a menu, jak by nás mohly zmást úvodní citace.

Chtěl bych se podělit o ukázkový a hezky popsany příklad: “*For example, when driving an automobile, the driver uses the steering wheel to control the direction of the vehicle, and the accelerator pedal, brake pedal and gearstick to control the speed of the vehicle. The driver perceives the position of the vehicle by looking through the windshield and exact speed of the vehicle by reading the speedometer. The user interface of the automobile is on the whole composed of the instruments the driver can use to accomplish the tasks of driving and maintaining the automobile.*”⁴⁸ Poměrně kuriozním, ale naprosto legitimním, příkladem je práce zabývající se uživatelským rozhraním fagotu (hudebního nástroje): *Heckel's law: conclusions from the user interface design of a music appliance—the bassoon.*⁴⁹ Rozhodně tím ale nechci dokazovat, že se user interface design neorientuje i na uživatelská rozhraní obklopující počítače, viz GUI například. Úmyslem bylo jen demonstrovat, že ne výlučně. Prakticky je totiž skloňován primárně ve spojitosti s počítačem, resp. interakcí mezi ním a jeho uživatelem. Tento fakt je pak právě příčinou vytrácení se původního významu. Není však na místě přírodní proces čerstvého nahrazování starých mladými, jelikož design uživatelského rozhraní stále funguje v intencích původního významu, i když ve srovnání oslabeně. Pravděpodobně je dědičný, stále se vracející, chronický syndrom zapomínání historie.

⁴⁶ viz User interface. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 01.12.2011 [cit. 2011-12-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/User_interface

⁴⁷ User interface design. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 14.11.2011 [cit. 2011-12-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/User_interface_design

⁴⁸ User interface. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. Op. cit.

⁴⁹ viz DERRETT, Nigel. Heckel's law: conclusions from the user interface design of a music appliance—the bassoon. In: *Personal and Ubiquitous Computing*, Vol. 8, Iss. 3-4, London: Springer Science & Business Media, 2004. s. 208-212.

Taktéž i jejího opakování: ISO standard číslo 9241 týkající se ergonomie, human-computer interaction a organizace informací, mimo plno dalších předpisů, stanovuje sedm atributů, jež by se měly dodržovat při návrhu uživatelských rozhraní prezentující informace.

“Clarity: the information content is conveyed quickly and accurately.

Discriminability: the displayed information can be distinguished accurately.

Conciseness: users are not overloaded with extraneous information.

Consistency: a unique design, conformity with user’s expectation.

Detectability: the user’s attention is directed towards information required.

Legibility: information is easy to read.

Comprehensibility: the meaning is clearly understandable, unambiguous, interpretable, and recognizable.”⁵⁰

Právěže není bez zajímavosti, že tyto atributy nápadně připomínají jednu zmíněné designové principy Dona Normana, kterých je mimochodem šest.⁵¹

Jak se liší user interface design od user experience designu? V případě interaction designu je odlišnost na první pohled zřejmá – digitální, i když mají velmi mnoho společného, ale u uživatelského prožitku se hranice místy rozostřuje. Viz ve “wiki-definici” doslovné zaměření user interface designu na user experience. Odlišnosti se ale zajisté najdou. Jako klíčová bych spatřoval důraz user experience designu na řešení totálního, kompletního zážitku, ne jen dílčí uživatelské rozhraní. Plus absenci zájmu o služby a environmenty.

Všechny tři obory se překrývají, ale i excelentně doplňují, což je dáno jejich odlišným základním fokusem a společným záměrem vytvářet vhodné podmínky pro příjemnou interakci. V případě jejich společného setkání je jen podstatné odmlžit sklíčko user experience designéra, poněvadž druzí dva jsou poměrně čitelní, po snaze o jejich objasnění v této práci. Designéři uživatelského prožitku ale fungují jako tvar písmene **T**. Horizontální linka (hlava písmene) symbolizuje potřebu obecného přehledu v oboru a vertikální linka (tělo písmene) reprezentuje vybranou hlubší profilaci v jednom specifickém odvětví, čili na první pohled nemusí být zřejmé, jaká je jeho konkrétní odbornost. Po vzájemném představení ale mohou sestavit efektivní tým. Třeba pro výrobu analogického dortu. Interakční designér by mohl dostat na starost médium náplní a těsta, user interface designér bych rozvrhnul jednotlivé vrstvy a rozmístění marcipánových prvků a designér uživatelského prožitku by se zaměřil na chuť, vůni a celkovou estetiku dortu samého. A společně by ho upekli.

V souvislosti se všudypřítomným důrazem na user experience a zaměřením na uživatele (viz kapitola User-Centered Design) se mi ale vybavuje slovo pokrytectví. Ačkoliv se jedná o oblíbené zaříkadlo, nakolik doopravdy platí? Nakolik dostává své definici? Těžko měřit, obzvášť tak nehmatatelnou veličinu.

⁵⁰ User interface design. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. Op. cit.

⁵¹ viz RASTPLATZNOTIZEN. Don Norman’s design principles. *Twobench.es.wordpress.com* [online]. Dostupné z: <http://twobench.es.wordpress.com/2008/06/05/don-normans-design-principles/>

Nicméně kdyby tomu tak bylo, dálkové ovládání (od TV, set-top boxu, DVD přehrávače atp.) by muselo vypadat úplně jinak. A to je pouze jedna názorná ukázka za všechny. A jediná stačí k demonstraci argumentu. Za další např.: Jak přínosnou informaci průměrnému uživateli poskytne hláška v dialogovém okně Windows s obsahem jako “*Došlo k neočekávanému erroru 0x0800001ec.*”? Nebo jaký dává rozum, když se uživatele bankomatu na výletě v zahraničí, dejme tomu v Soulu, přístroj zeptá, zda mluví korejsky v korejském jazyce? Upozorňuji, že se navíc nejedná o žádné extrémní případy. Znamená to, že se velká část (user) experience, interaction, user interface designérů (a jejich podskupin) přetváří? S největší pravděpodobností proti user experience a zaměření na uživatele nejsou, ale jakmile přijde na věc, možná věc neberou dostatečně vážně.

2.4 HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Základní charakteristika HCI uznávaného odborníka Johna M. Carrola, profesora informatiky a technologie na Pennsylvánské státní univerzitě: “*Human-computer interaction (HCI) is the area of intersection between psychology and the social sciences, on the one hand, and computer science and technology, on the other.*”⁵²

Někdy se též označuje jako CHI, Computer-Human Interaction, viz významný žurnál *ACM Transactions on Computer-Human Interaction* a konference ze stejné rodiny *TOCHI (ACM Transactions on Computer-Human Interaction)*. Nejedná se však o ojedinělý akt proti proudu, další je třeba *NordiCHI (Nordic conference on human-computer interaction)*. Obecně ale je srozumitelnější užití typického HCI. V našem českém prostředí se primárně držíme, jako většinou, originálu. Může se ale stát, že člověk narazí na ne úplně flexibilní český překlad “interakce člověk-počítač”. Pro příklad nemusíme daleko, dokonce ani mimo fakultu. V rámci příbuzného oboru Informační studia a knihovnictví je předmět “Interakce člověk-počítač (Human-computer Interaction)”⁵³ vyučován.

V této kapitole nemám v úmyslu kriticky zkoumat užívání termínu human-computer interaction. Rozdíl HCI a CHI nestačí. Z palety vybraných oblastí je tou nejstarší a tím pádem i ve stabilizovanějším stavu. Měla delší čas zrát, ustálit používané pojmy a vymezovat hranice. Jako jedna ze sudíček stála u zrodu všech jmenovaných, jimiž se v práci zabývám. Slouží tu tedy pro ucelení celého obrázku. Rozhodně ale jako formalizovaný obor neusíná.

Historické intermezzo: HCI jako obor se etabloval na začátku osmdesátých let společně s rozvojem osobního počítače. Vytrasovat ho je ale samozřejmě možné do 70. let a hlouběji, to už záleží na hranicích zvolené výzkumné metodologie a cílech či motivaci badatele. Z jakého důvodu s počátkem éry osobního počítače? Interakce s počítačem se musela začít přizpůsobovat “obyčejnému” člověku, do té doby bylo ovládání srozumitelné pouze expertům. Proto: “*The original and abiding technical focus of HCI is on the concept of usability.*”⁵⁴ Ústředním motivem je použitelnost, protože vytyčeným cílem je, aby se člověk nemusel přizpůsobovat principům fungování počítače a nebyl tak nucen podvědomě měnit své mentální modely. Naopak, počítač by nám měl pomáhat v tom, co přirozeně potřebujeme a chceme naplňovat. V ideálním případě. Realita tomu totiž občas neodpovídá.

HCI je v podstatě jako user interface design, jen s tím rozdílem, že zabírá pouze počítačovou část onoho výše zmíněného human-machine interaction. Poněvadž v názvu obsažená interakce probíhá mezi člověkem a počítačem pomocí uživatelského rozhraní, sestávajícího jak z hardwarové, tak softwarové

⁵² CARROLL, John M. Human-Computer Interaction: Psychology as a Science of Design. In: *International Journal of Human-Computer Studies*, Vol. 46, Iss. 4, New York: Academic Press, 1997, s. 501-522.

⁵³ viz KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ. Interakce člověk-počítač. *Kisk.phil.muni.cz* [online]. © 2004-2011. Dostupné z: <http://kisk.phil.muni.cz/interakce-clovek-pocitac-human-computer-interaction>

⁵⁴ CARROLL, John M. Human Computer Interaction (HCI). In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). *Encyclopedia of Human-Computer Interaction* [online]. 2011 [cit. 2011-11-29]. Dostupné z: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/human_computer_interaction_hci.html

vrstvy. Hardwarem jsou především periferie jako myš, klávesnice, dotykový displej atp., softwarem pak např. GUI.

V úvodu jsem předesílal, že se jedná o jedinou vybranou disciplínu, jež postrádá “design” ve svém názvu. Tímto faktem bychom se ale neměli nechat zmást. Ačkoliv sám obor vděčí svému vzniku primárně syntéze informatiky—počítačové vědy (ne informační vědy) s behaviorálními vědami (psychologie, antropologie, kognitivní věda),⁵⁵ design hrál taktéž svoji úlohu. Zejména pak průmyslový v případě hardwarových návrhů a na druhé straně grafický pro návrh grafických prostředí. Jeho role se navíc v rámci HCI graduálně zvyšuje. K tomu se vrátíme později.

Kromě designu obor v průběhu konstatního vývoje pochopitelně absorboval poznatky z různých odvětví, jako např. z lingvistiky, umělé inteligence nebo neurovědy. Tak jako tak se evidentně jedná o vzájemně provázané oblasti, což signalizuje vzrůstající míru (potřebu) inter- ne-li multi-disciplinarity ve spolupráci mezi i zdánlivě nesouvisejícími vědami. Nečekané propojování oborů, jejich vzájemné opylování (v angličtině používaný sympatický termín “cross-pollination”), skrývá netušené možnosti. Excelentním dokladem toho je vynález knihtisku Johannem Gutenbergem okolo roku 1440. Fenomenálního pokroku dosáhl totiž díky kombinaci pohyblivých liter (1040 n. l.), šroubového lisu (1 n. l.), inkoustu (180 př. n. l.) a papíru (1800 př. n. l.), čili komponent, jež existovaly po staletí.⁵⁶ Při této příležitosti se hodí zmínit unikátní přednost HCI v dobře fungujícím sepětí vědy a praxe, v atraktivním aplikovaném výzkumu.

Zpět ke zvyšující se inklinaci HCI k designu. “[...] *designers were welcomed into the HCI community just in time to help remake it as a design discipline. A large part of this transformation was the creation of design disciplines that did not exist before. For example, user experience design and interaction design were not imported into HCI, but rather were among the first exports from HCI to the design world. Design is currently the facet of HCI in most rapid flux.*”⁵⁷ viz zmiňovaný interaction design jako extenze HCI Jonase Löwgrena, který věc promýšlí dále: “*The increasing amount of design activities and the increasing focus on what HCI calls user experience are the two main factors motivating the growing tendency for HCI to adopt interaction design as a more appropriate label for the field.*”⁵⁸ Nedovolím si zde takovou záležitost rozhodnout. Co si ale dovolím tvrdit je, že se to nestane, a sice z důvodu obecného konzervatismu nemalé části HCI komunity, v první řadě akademické. Konzervativci by bezpochyby brali pohlcení jejich dítěte jedním z vnoučat velmi nelibě. Přikláněl bych se spíše k tendenci naznačené J. Carrollem, a sice, že se oblast HCI bude větvit a potenciálně produkovat nové subžánry, které následně začnou žít vlastním životem, jako čerstvý dospělý, když se odstěhuje od rodičů. Procesu osamostatnění pomůže absorpce zjištění a nálezů z ostatních oborů.

⁵⁵ viz Human-computer interaction. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 11.12.2011 [cit. 2011-12-18]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Human-computer_interaction

⁵⁶ viz Everything is a Remix Part 3. In: *Vimeo* [online]. 20.01.2011. Dostupné z: <http://vimeo.com/kirbyferguson/everythingsaremix3>

⁵⁷ CARROLL, John M. Op. cit.

⁵⁸ LOWGREN, Jonas. Op. cit.

Příkladem takového potomka je *ubiquitous computing*, též *pervasive computing*, o němž mimochodem píše sociolog Manuel Castells v knížce *The Rise of the Network Society*. Pod pojmy si představme, že “computer” z označení HCI bude “všudypřítomný”. Myslí se tím integrace “počítače” do každodenních objektů a do prostředí jako např. senzory. Za zárodek jsou považovány RFID čipy využívané pro sledování pohybu zboží, v biometrických cestovních pasech (včetně českého), jako zvířecí implantáty a mnoho dalších. Jak zajímavé je stopovat vývoj dokazuje potomek potomka, koncept rozšířené reality (*augmented reality*), který postupně získává na intenzitě, díky masivnímu rozšiřování chytrých mobilních telefonů.

2.5 USER-CENTERED DESIGN

Termín “user-centered design” se zrodil v osmdesátých letech ve výzkumné laboratoři Dona Normana při UCSD (University of California San Diego). Ve známost vešel v roce 1986 po vydání publikace *User-Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction* autorů D. Normana a Stephena Drapera. Získal kritickou masu⁵⁹ a stal se používaným pojmem. Koncept UCD pak Norman rozvinul v jeho několikrát zmiňované knížce *The Design of Everyday Things*, původně *The Psychology of Everyday Things*⁶⁰ a u nás *Design pro každý den*.

Možná čtenáře udiví zařazení této kapitoly až ke konci, speciálně až za mateřský HCI. Důvod je ale prostý a zdůrazňující rozdíl v koncepci UCD ve srovnání s předešlými body zájmu. S přihlédnutím k názvu “user-centered design” není divu, že se laikům zpravidla, ale příležitostně i profesionálům plete s jinými kategoriemi. Jedná se totiž o designovou **metodologii**, jež je přístupná a hojně využívaná mj. všemi v práci zmíněnými obory. User-centered design, design zaměřený na uživatele (na české Wikipedii minimalisticky UCD), tedy pracuje na paradigmaticky odlišné rovině. Jako příklad ne úplně šťastného užití bych uvedl případ profesionála, jenž se v knize představuje jako User-centered designer.⁶¹ Bezpochyby to působí pěkně, nýbrž prakticky toho jeho profesní titul mnoho neříká. Tedy mimo toho, že je designér a záleží mu na uživateli. Ale jaký konkrétně z nepočítaného množství různých variant designérů? Třeba interiérový?

*“User-centered design (UCD) is a broad term to describe design processes in which end-users influence how a design takes shape. It is both a broad philosophy and variety of methods.”*⁶²

Základní filozofií UCD přístupu je navrhovat produkty tak, aby byly snadno použitelné a uživatelsky přívětivé. Čili primárně se hledí na potřeby uživatele, ne designéra či vývojáře. K dosažení kýženého cíle se použijí sami potenciální uživatelé, resp. uživatelské testování v průběhu vytváření produktu. V citaci zmíněnými metodami se myslí využití elementárních nástrojů jako jsou rozhovory, dotazníky, pozorování (s vědomím subjektu i bez, resp. respondent neví kdy, jak a co přesně je testováno), tzv. “focus groups” nebo “walkthroughs” – např. kompletní průchod celou webovou aplikací a jejími možnostmi. Záznamy pozorovatelů jsou následně zanalyzovány a výsledkem jsou odpovídající úpravy produktu.

Zcela zjevně neexistuje vesmír, kde by bylo možné, aby se tvůrci stoprocentně zavděčili každému jednotlivému uživateli, nicméně uživatelské testování je nenahraditelným pomocníkem při tvorbě produktu, ať jím bude takřka cokoliv. Jeho úlohou je především upozornit designéry na možné scénáře použití, s nimiž nepočítali během návrhu, a získat tak cennou zpětnou vazbu před uvedením, poněvadž

⁵⁹ viz Critical Mass. Dictionary.com. *Dictionary.com Unabridged* [online]. Random House, Inc. [cit. 2011-12-25]. Dostupné z: <http://dictionary.reference.com/browse/critical+mass>

⁶⁰ viz ABRAS, C.; MALONEY-KRICHMAR, D.; PREECE, J. User-Centered Design. In: Bainbridge, W. *Encyclopedia of Human-Computer Interaction*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.

⁶¹ viz TRAVIS, David. *The Fable of the User-Centered Designer*. London: Userfocus, 2009. 42 s.

⁶² ABRAS, C.; MALONEY-KRICHMAR, D.; PREECE, J. User-Centered Design. In Bainbridge, W. *Encyclopedia of Human-Computer Interaction*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.

uživatelé jsou nekonečně různí a osoba designéra velmi často není typickým vzorkem uživatele. Výjimkou je kupř. Apple, viz níže. To je důvod, proč se UCD přístup praktikuje. Firmy, ve kterých má zaměření na uživatele místo, se liší i v přístupu k přístupu. Pochopitelně ve více ohledech, ale zejména v následujícím. Jedna skupina společností praktikuje uživatelské testování jednou v průběhu vývoje, což napovídá v jaké přibližně fázi, a sice spíše ke konci procesu. Druhá pak testuje průběžně a verzuje. Postupně po každém testu produkt přizpůsobuje potřebám uživatelů a ten tak graduálně krystalizuje do výsledné podoby. Takovému vývoji se říká agilní—pružný či iterativní (iterace – opakovaný proces s cílem dosáhnout určitého výsledku).

Vraťme se nyní ke zmíněné základní filozofii UCD, a sice důrazu na použitelnost a uživatelskou přívětivost. *“Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity.”* – Charles Mingus

User-centered design by nemusel existovat, kdyby designéři navrhovali objekty, jimž je vlastní intuitivní použití, tzn. nenutí uživatele příliš přemýšlet, jak jej správně použít. Uživatel by měl vyvinout minimální úsilí. Avšak celá řada jich je špatně, v proměnlivé míře, použitelných. Neviditelným problémem pak je, že uživatelé, my všichni, jsme si na podobný stav zvykli a často potíže s produktem dáváme za vinu spíše sobě nebo nás viní ostatní, než nedostatečně promyšlenému designu.⁶³ Jak se nedostatečnosti jako designér údajně vyhnout, je držet se (teď už se snad zdá, že protežovaných) designových principů Dona Normana, osmi zlatých pravidel profesora HCI Bena Shneidermana nebo podobné koncepce rad výzkumníka použitelnosti Jakoba Nielsena. První s posledním jmenovaným založili v roce 1998 poradenskou společnost v oblasti použitelnosti a user experience *originálně* pojmenovanou *Nielsen Norman Group*. Jako příčiny uživatelské frustrace bych ze zkušenosti identifikoval, od smutné po nejsmutnější: Někteří praktikující designéři nejsou dostatečně vzdělaní nebo nemají zájem se dál vzdělávat v oboru, někteří praktikující designéři zkrátka nemají dostatek invence, někteří PD v nejhorším případě vyznařují nezáměr o uživatele a nestydí se za nezodpovědný přístup k zadané práci.

V rámci UCD přístupu existuje dokonce i specializace *empathic design*, která zaostřuje svoji pozornost na uživatelskou emoce. Její esence tkví v intenzivním ale nezúčastněném pozorování uživatele v jeho přirozeném prostředí s důrazem na čtení jeho výrazů v obličeji, řeč celého těla, čili nonverbální podvědomé projevy při interakci s produktem, službou atp., nebo obecně při běžných každodenních situacích. Zásadně se tím tak liší od kupř. dotazníků, u nichž pracuje vědomá sebekontrola respondenta. A výrazně ku prospěchu věci, pokud se nenaskytne problém s interpretací určitých reakcí. Empatický přístup může údajně inspirovat k přelomovým návrhům, jež řeší nevyřčené uživatelské problémy, tužby a potřeby.⁶⁴ Zmíněná přední společnost *IDEO*, mimo observační praxe, zachází v metodě ještě sympaticky dále. Při procesu návrhu výrobku pro seniory, designéři použili brýle zhoršující jejich zrak a speciální rukavice limitující jejich sílu v ruce a stisk.⁶⁵

⁶³ viz NORMAN, Donald A. *Design pro každý den*. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010. 271 s. ISBN 9788073633141.

⁶⁴ viz DESZCA, G.; MUNRO, H.; NOORI, H. Developing Breakthrough Products: Challenges and Options for Market Assessment. In: *Journal of Operations Management*, Vol. 17, 1999, s. 613-630.

⁶⁵ viz Empathic design. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation,

Obdobný postoj ke vztahu uživatel-emoce-produkt vyjadřuje i D. Norman ve své novější knížce *Emotional Design*.

User-centered design však není jedinou existující metodologií, ačkoliv mnozí mezi nimi příliš nerozlišují. Proč není jedinou? Poněvadž existují i jiné legitimní a účinné přístupy, jak se vyhnout nešvarům špatného designu. “*What tools and methods do designers use to come up with solutions? Although many working today insist there’s one way user-centered design (UCD) to work, this simply isn’t true.*”⁶⁶ Saffer naopak ano a nabízí další tři majoritní přístupy: “Activity-centered design”, jenž je, dle názvu, centrálně zaměřen na aktivity a úkoly, jež mají být vykonány. Zjednodušeně preferuje “co” před “kdo”. Jádrem “Systems designu” jsou jednotlivé položky systému. SD přístup zaručuje, že všechny komponenty budou na svém místě. “Genius Design” spoléhá pouze na zkušenost a dovednost designéra, tento přístup nemůže fungovat bez důvěry a sebevědomí. Designér či jejich tým je zdrojem inspirace i validace.⁶⁷

Jako nejtypičtější příklad mohu s jistotou uvést společnost Apple. Je známá svým bojkotem uživatelského testování, svým produktům natolik důvěřují. Testování probíhá jen uvnitř firmy, dokonce k nim (produktům) dlouhou dobu nemají přístup ani regulérní zaměstnanci. Ti pracují na dílčích projektech, ale vztahujících se k produktu. Důvodem takových opatření je mj. bezpečnost, Apple si totiž výrazným způsobem hlídá potenciální úniky informací mimo firemní prostředí. Jejich výhoda (na kterou jsme již narazili) spočívá ve skutečnosti, že designují produkty, jež sami chtějí používat.⁶⁸ Příjemný motivační motor. Zažitou mýlkou je považování Steva Jobse za onoho *genius designéra*, přestože jím do určité míry přirozeně je. Od uvedení ikonického průsvitného iMacu v roce 1998 je jím však spíše Jonathan Ive, jenž za produkty jako PowerBook G4, MacBook, iPod, iPhone, iPad získal mnohá designová ocenění.⁶⁹

poslední aktualizace 5.12.2011 [cit. 2011-12-23]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Empathic_design

⁶⁶ SAFFER, Dan. Op. cit.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ GLASSDOOR, INC. Apple Reviews. *Glassdoor.com* [online]. © 2008-2011 [cit. 2011-12-26]. Dostupné z: <http://www.glassdoor.com/Reviews/Apple-Reviews-E1138.htm>

⁶⁹ viz Steve Jobs - Billion Dollar Hippy (BBC Documentary). In: *Youtube* [online]. 14.12.2011. Dostupné z: <http://youtu.be/WphgnZI5YQw>

3. ZÁVĚR

Na stránkách této práce jsme se dověděli nebo alespoň osvěžili, že “*the words that we use make a real difference.*”,⁷⁰ čímž obhajujeme smysl dotyčné práce, a sice smysl zabývat se terminologií. Zajímali jsme se primárně o pět oblastí patřících k jedné rodině, jež jsou jak vzájemně neopatrně zaměňovány, tak (mimo HCI) necitlivě dezinterpretovány samy o sobě. Metodicky jsme v každé z kapitol postupovali přirozeným a víceméně lineárním způsobem. Prezentovali jsme různé způsoby nahlížení pojmu naplňujícího vybraný termín a identifikovali rozpory, které jsme se následně pokusili odůvodnit. Nepočítaje “doprovodné aktivity” ve formě informací dokreslujících atmosféru.

V případě **User Experience Designu** jsme se mezi řádky dověděli, že neustále rozšiřuje pole svojí působnosti a hranice mateřských oborů human-computer interaction, průmyslového designu a psychologie dávno překonal. Tím více je na škodu redukování pojmu na použití pouze v IT sféře, především u vývoje počítačových aplikací, zkrátka omezení na software a web design. Zaregistrovali jsme sílící trend snahy o opuštění neosobního označení “user” = “uživatel”, důkazem čehož je mj. postupná adopce náležitě přizpůsobeného termínu *experience design*. Jako český ekvivalent stávajícího pojmenování jsme po zvážení nabídli “design uživatelského prožitku”. Z pohledu šíře záběru disciplíny ho v místní hierarchii řadíme nad všechny ostatní, jež následovaly.

V případě **Interaction Designu** jsme v první řadě dověděli, že logika názvu oboru neodpovídá rezervoáru témat, jimiž se zabývá. Nevýstižné označení může, obzvláště při neznalosti, mást. Avšak další komplikací je fakt, že IxD si sám není přesně jist, co patří a co už nepatří k jeho zájmu. Tím máme na mysli nerozhodnost v míře digitality charakteru disciplíny. Po zvážení jeho aktuální inkarnaci řadíme k digitální doméně. Tím pádem jsme jako český ekvivalent navrhli vhodnější označení “design digitální interakce”. Hierarchicky spadá jednoznačně pod úroveň prvního jmenovaného, UXD.

V případě **User Interface Designu** jsme se dověděli, že je obětí nelegitimního posunu, resp. opět redukce, svého významu. Konkrétně užívání označení UI v situacích týkajících se pouhého GUI. Významy se mohou přirozeně posouvat a přizpůsobovat novým podmínkám, ale v tomto případě tomu brání existence jiných rozhraní než grafických, a sice NUI (natural) nebo TUI (touch/tangible/text, záleží). Věrní předešlým návrhům, logice a v českém prostředí známému spojení “uživatelské rozhraní”, český ekvivalent zní “design uživatelského rozhraní”. V hierarchii patří mezi první dva zmíněné.

V případě **Human-Computer Interaction** jsme se dověděli, ač se jedná o oblast nejstarší a všem mateřskou, že je velmi živá a v procesu dlouhodobé designové transformace. Dává vznik novým oborům jako interaction designu, s nímž si je natolik blízko, že se vyskytla plíživá tendence převzít jeho pojmenování a aplikovat na celý HCI vesmír. Nad českým ekvivalentem jsme si tentokrát nelámali hlavu,

⁷⁰ UX Week 2008, Don Norman, Peter Merholz Speaks with Don Norman. Op. cit.

jelikož už je na světě ve formě “interakce člověk-počítač”. Hierarchicky ho řadíme vedle IxD.

V případě **User-Centered Designu** jsme se ve výsledku dověděli, že je odlišného druhu než ostatní. Přestože je s jinými designy nešťastně zaměňován, jedná se o pouhý nástroj. UCD je metodologií přístupu v designovém procesu. Navíc je jen jedním ze skupiny používaných přístupů, na druhou stranu je ale tím nejskloňovanějším. Nejvýstižnějším českým ekvivalentem jsme zvolili “design zaměřený na uživatele”. A hierarchicky se vyskytuje na odlišné stupnici.

Slíbená separace oborů alternativní hierarchické je chronologická. Jejím autorem je proslulý HCI pionýr Bill Buxton. Ve svojí knížce *Sketching User Experiences* nám říká, že termín *interface* obecně ztrácí na oblibě, *interaction design* je již určitou dobu populární a nový způsob, jak o věci přemýšlet, je *experience design*.⁷¹ Na problematiku pohlíží z jiného úhlu, a sice termíny v podstatě vnímá jako trendové vlny. Alespoň taková je má interpretace jeho slov. Věci se pak hned zdají relativnější. Z textu práce lze tuším vyčíst, že důvodem terminologického zmatení je tendence podléhání trendům a nedostatek pozornosti k významu slov, jež používáme. Předností akademické obce je, že se tomu snaží vyhýbat.

⁷¹ viz BUXTON, Bill. *Sketching User Experiences*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2007. 448 s. ISBN 0-12-374037-1.

4. RESUMÉ

Práce pojednává o průzkumu terminologie používané na poli designu uživatelských prožitků a interakcí. Na poli, jež ovlivňuje naše každodenní životy. Zaměřuje se konkrétně na pět vybraných oblastí, a sice *user experience design*, *interaction design*, *user interface design*, *user-centered design* a *human-computer interaction*. Příčinou příslušného výběru je zmatek v názvosloví způsobený jak vzájemným zaměňováním termínů, tak jejich necitlivou dezinterpretací. V pěti jednotlivých kapitolách práce objasňuje, co přesně který termín označuje a kde jsou jeho hranice. S pomocí ilustračních příkladů nesprávného použití termínů práce identifikuje rozpory ve způsobech jejich užívání a pokouší se formulovat pravděpodobné příčiny. Součástí kapitol je komparace jednotlivých oblastí a skromné návrhy českých ekvivalentů. V průběhu též práce naráží na další pojmy ze stejného prostředí jako *empathic design*, *non intentional design*, *service design* a další. Celá práce je pak hojně doplněna o relevantní souvislosti a zajímavosti, včetně srovnávání teorie s praxí.

5. SUMMARY

This thesis discusses terminology used in the area of designing user interactions and experiences, an area influencing our everyday lives. To be specific, it focuses on five selected fields: *user experience design*, *interaction design*, *user interface design*, *user-centered design* and *human-computer interaction*. The reason for this selection is a confusion in terminology caused by mutual substitutions of the terms and their insensitive misinterpretation. In five individual chapters, the paper clarifies what exactly each term describes and where its boundaries are. With the help of examples illustrating improper application of the terms, we identify the discrepancies between different ways of employing them and try to formulate probable causes of it. Every chapter contains a comparison of the fields and an attempt to devise a Czech equivalent for the term concerned. Throughout the thesis we stumble across additional terms from the same milieu such as *empathic design*, *non intentional design*, *service design* and others. The paper also provides wealth of relevant context and background information.

6. SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY

Tištěné zdroje:

ABRAS, C.; MALONEY-KRICHMAR, D.; PREECE, J. User-Centered Design. In Bainbridge, W. *Encyclopedia of Human-Computer Interaction*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.

BUXTON, Bill. *Sketching User Experiences*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2007. 448 s. ISBN 0-12-374037-1.

CARROLL, John M. Human-Computer Interaction: Psychology as a Science of Design. In: *International Journal of Human-Computer Studies*, Vol. 46, Iss. 4, New York: Academic Press, 1997, s. 501-522.

COOPER, A.; REINMANN, R.; CRONIN, D. *About Face 3: The Essentials of Interaction Design*. Indianapolis: Wiley Publishing, 2007. 651 s. ISBN 978-0-470-08411-3.

CSIKSZENTMIHALYI, M. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper and Row, 1990. ISBN 0-06-092043-2.

DERRETT, Nigel. Hecker's law: conclusions from the user interface design of a music appliance—the bassoon. In: *Personal and Ubiquitous Computing*, Vol. 8, Iss. 3-4, London: Springer Science & Business Media, 2004. s. 208-212.

DESZCA, G.; MUNRO, H.; NOORI, H. Developing Breakthrough Products: Challenges and Options for Market Assessment. In: *Journal of Operations Management*, Vol. 17, 1999, s. 613-630.

ISO FDIS 9241-210:2009. *Ergonomics of human system interaction - Part 210: Human-centered design for interactive systems*. Switzerland: International Organization for Standardization, 2009.

LOCKE, John. *Esej o lidském rozumu*. Praha: Svoboda, 1984. 408 s.

MOGGRIDGE, Bill. *Designing Interactions*. Cambridge: MIT Press, 2007. 766 s. ISBN 0262134748.

NORMAN, Donald A. *Design pro každý den*. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010. 271 s. ISBN 9788073633141.

ORWELL, George; ŠIMEČKOVÁ, Eva; HORÁČKOVÁ, Eva. *1984*. 1. vyd. Praha: Levné knihy KMa, 2000. 328 s. ISBN 8073090023.

SAFFER, Dan. *Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices*. Berkeley: Peachpit Press, 2006. 256 s. ISBN 0-321-43206-1.

TIDWELL, Jenifer. *Designing Interfaces*. Sebastpol: O'Reilly Media, 2005. 352 s. ISBN 978-0-59-600803-1.

TRAVIS, David. *The Fable of the User-Centered Designer*. London: Userfocus, 2009. 42 s.

Elektronické zdroje:

About Face 3. In: *Google Scholar* [online]. Mountain view: Google Inc. Dostupné z: http://scholar.google.cz/scholar?hl=cs&q=about+face+3&btnG=Hledat&as_ylo=&as_vis=0

ADAPTIVE MIND. O tomto blogu. *Adaptivemind.wordpress.com* [online]. [cit. 2011-12-04]. Dostupné z: <http://adaptivemind.wordpress.com/about/>

AHOJ, JSEM PETR. DĚLÁM UX DESIGN. Postřehy z EuroIA. *Userexperience.cz* [online]. [cit. 2011-12-04]. Dostupné z: <http://userexperience.cz/post/10650577792/postrehy-z-euroia>

BRET, Victor. A Brief Rant about the Future of Interaction Design. *Worrydream.com* [online]. 08.11.2011. Dostupné z: <http://worrydream.com/ABriefRantOnTheFutureOfInteractionDesign/>

CARROLL, John M. Human Computer Interaction (HCI). In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). *Encyclopedia of Human-Computer Interaction* [online]. 2011 [cit. 2011-11-29]. Dostupné z: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/human_computer_interaction_hci.html

CITEULIKE. Non Intentional Design (NID). *CiteULike.org* [online]. Dostupné z: <http://www.citeulike.org/group/7111/article/3399643>

Critical Mass. Dictionary.com. *Dictionary.com Unabridged* [online]. Random House, Inc. [cit. 2011-12-25]. Dostupné z: <http://dictionary.reference.com/browse/critical+mass>

Designing Interfaces. In: *Google Scholar* [online]. Mountain view: Google Inc. Dostupné z: http://scholar.google.cz/scholar?hl=cs&q=designing+interfaces&btnG=Hledat&as_ylo=&as_vis=0

Empathic design. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 5.12.2011 [cit. 2011-12-23]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Empathic_design

GLASSDOOR, INC. Apple Reviews. *Glassdoor.com* [online]. © 2008-2011 [cit. 2011-12-26]. Dostupné z: <http://www.glassdoor.com/Reviews/Apple-Reviews-E1138.htm>

GUI. Dictionary.com. *The American Heritage® Science Dictionary* [online]. Houghton Mifflin Company. [cit. 2011-14-12]. Dostupné z: <http://dictionary.reference.com/browse/gui>

HASSENZAHN, Marc. User Experience and Experience Design. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). *Encyclopedia of Human-Computer Interaction* [online]. 2011 [cit. 2011-12-06]. Dostupné z: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/user_experience_and_experience_design.html

Human-computer interaction. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 11.12.2011 [cit. 2011-12-18]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Human-computer_interaction

Interaction. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 30.09.2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Interaction>

Interakce. In: *ABZ slovník cizích slov* [online]. Radek Kučera & daughter. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: <http://slovník-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/interakce>

Interface. In: *Elektronický slovník LINGEA Lexicon 5* [software]. LINGEA, 2008.

KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ. Interakce člověk-počítač. *Kisk.phil.muni.cz* [online]. © 2004-2011. Dostupné z: <http://kisk.phil.muni.cz/interakce-clovek-pocitac-human-computer-interaction>

LANDWEHR, Peter. *Empathic Design vs. Empathetic Design: A History of Confusion*. 09.11.2007. Dostupné z: <http://privacy.cs.cmu.edu/dataprivacy/projects/dialectics/designmethods/plandweh.pdf>

LOWGREN, Jonas. Interaction Design. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.). *Encyclopedia of Human-Computer Interaction* [online]. 2011. Dostupné z: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/interaction_design.html

Novelty seeking. In: *ABZ slovník cizích slov* [online]. Radek Kučera & daughter. [cit. 2011-12-19]. Dostupné z: http://slovník-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=novelty+seeking

OLX. Pictures of Nintendo Wii. *Lahore.olx.com.pk* [online]. [cit. 2011-12-26]. Dostupné z: <http://lahore.olx.com.pk/pictures/nintendo-wii-official-korean-version-with-warranty-iid-114001331>

RASTPLATZNOTIZEN. Don Norman's design principles. *Twobench.wordpress.com* [online]. Dostupné z: <http://twobench.wordpress.com/2008/06/05/don-normans-design-principles/>

SINGULARITY HUB. How Social Media Is Ruining Your Mind. *Singularityhub.com* [online]. Dostupné z: <http://singularityhub.com/2011/12/13/how-social-media-is-ruining-your-mind/>

SINGULARITY HUB. Paging Dr. Watson: AI Jeopardy! Soon To Be Physician's Assistant. *Singularityhub.com* [online]. [cit. 2011-11-27]. Dostupné z: <http://singularityhub.com/2011/03/09/paging-dr-watson-ai-jeopardy-champion-could-become-physicians-assistant/>

User experience design. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 23.11.2011 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design

USER EXPERIENCE DESIGN. UXD.CZ žije!. *Uxd.cz* [online]. [cit. 2011-12-04]. Dostupné z: <http://uxd.cz/?p=1>

USER EXPERIENCE NETWORK. About UXnet. *Uxnet.org* [online]. [cit. 2011-11-27]. Dostupné z: <http://www.uxnet.org/>

USER EXPERIENCE – UX DESIGN. Homepage. *UXdesign.com* [online]. © 2007-2011. Dostupné z: <http://uxdesign.com/>

User interface. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 01.12.2011 [cit. 2011-12-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/User_interface

User interface design. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední aktualizace 14.11.2011 [cit. 2011-12-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/User_interface_design

Audiovizuální zdroje:

Alain de Botton: A kinder, gentler philosophy of success. In: *TED* [online]. 2009 [cit. 2011-12-03]. Dostupné z: http://www.ted.com/talks/lang/en/alain_de_botton_a_kinder_gentler_philosophy_of_success.html

Creating Great Experiences through Collaboration. In: *Channel 9* [online]. 2010. Dostupné z: <http://channel9.msdn.com/events/MIX/MIX10/DSO8>

Day One Keynote, Bill Bustin. In: *Channel 9* [online]. 16.03.2009. Dostupné z: <http://channel9.msdn.com/Events/MIX/MIX09/KEY01>

Don Norman on 3 ways good design makes you happy. In: *TED* [online]. 2009. Dostupné z: http://www.ted.com/talks/lang/en/don_norman_on_design_and_emotion.html

Everything is a Remix Part 3. In: *Vimeo* [online]. 20.01.2011. Dostupné z: <http://vimeo.com/kirbyferguson/everythingisaremix3>

Experience Is The Product. In: *Slideshare* [online]. 26.10.2007. Dostupné z: <http://www.slideshare.net/peterme/experience-is-the-product?type=presentation>

Google I/O 2010 - Creating positive user experiences. In: *Youtube* [online]. 01.06.2010. Dostupné z: <http://youtu.be/jeIv7b5lv74>

Google I/O 2010 - Android UI design patterns. In: *Youtube* [online]. 27.05.2010. Dostupné z: <http://youtu.be/M1ZBjlCRfzo>

INHd. Uživatelský výzkum a testování pro web a aplikace. *InHD.cz* [online]. Dostupné z: <http://inhd.cz/videos/185-uzivatelsky-vyzkum-a-testovani-pro-web-a-aplikace>

Mobile First. In: *Youtube* [online]. 18.06.2010. Dostupné z: http://youtu.be/NjE_Or4VlIU

NYC IxDA - Tap is the New Click - Dan Saffer. In: *Vimeo* [online]. 08.01.2009. Dostupné z: <http://vimeo.com/2761844>

Robert Fabricant - Behavior is our Medium. In: *Vimeo* [online]. 17.03.2009. Dostupné z: <http://vimeo.com/3730382>

Steve Jobs - Billion Dollar Hippy (BBC Documentary). In: *Youtube* [online]. 14.12.2011. Dostupné z: <http://youtu.be/WphgnZI5YQw>

Steve Krug on the least you can do about usability. In: *Blip.tv* [online]. 09.12.2008. Dostupné z: <http://blip.tv/business-of-software/steve-krug-on-the-least-you-can-do-about-usability-1566021>

TEDxUHasselt - Jan Borchers - Making Things Usable. In: *Youtube* [online]. 16.11.2011. Dostupné z: <http://youtu.be/evoa-ULOboY>

The Laws of User Experience. In: *Channel 9* [online]. 2010. Dostupné z: <http://channel9.msdn.com/events/MIX/MIX10/DSO1>

Total Experience Design. In: *Channel 9* [online]. 2010. Dostupné z: <http://channel9.msdn.com/events/MIX/MIX10/DSO5>

User Experience Best Practices. In: *Slideshare* [online]. 2008 [cit. 2011-11-17]. Dostupné z: <http://www.slideshare.net/nickf/user-experience-best-practices?type=powerpoint>

User Experience Design for Non-Designers. In: *Channel 9* [online]. 21.03.2009. Dostupné z: <http://channel9.msdn.com/Events/MIX/MIX09/C30M>

UX Week 2008, Don Norman, Peter Merholz Speaks with Don Norman. In: *Vimeo* [online]. 26.1.2009 [cit. 2011-11-17]. Dostupné z: <http://vimeo.com/2963837>

UX Week 2008, Rachel Hinman, Lessons from Oz: Designing for the Mobile Experience. In: *Vimeo* [online]. 22.02.2009. Dostupné z: <http://vimeo.com/3327288>

UX Week 2009, Jesse James Garrett, The State Of User Experience. In: *Vimeo* [online]. 2009 [cit. 2011-12-04]. Dostupné z: <http://vimeo.com/6952223>